

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING ETNOESTETIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

Erkinjonova Guljaxon Farxodjon qizi

Qo‘qon universiteti Ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi, Qo‘qon universiteti tayanch doktoranti

ms.guljahon92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15267998>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. O‘zbek xalqining boy madaniy merosi, tarixiy-etnografik tadqiqotlar, milliy urf-odatlar va xalq amaliy san‘ati namunalari talabalarning milliy estetik qarashlarini shakllantirishda muhim manba sifatida tahlil qilingan. Etnoestetika shaxsda go‘zallikni anglash, milliy qadriyatlarga estetik munosabat bildirish, badiiy tafakkur va axloqiy-estetik didni rivojlantirish vositasi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda oila va ta‘lim muassasalarining estetik muhiti, madaniy tarbiya shakllari, o‘qituvchilarning san‘atga estetik yondashuvi, shuningdek, talabalarning etnik go‘zallik idealini anglashdagi hissiy-estetik jarayonlari pedagogik asosda tahlil etilgan. Maqolada milliy o‘zlikni estetik kontekstda idrok qilishga yo‘naltirilgan taklif va tavsiyalar asosida etnoestetik tarbiya vositalarining ta‘lim jarayoniga integratsiyasi zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: etnoestetika, estetik madaniyat, milliy qadriyatlar, pedagogik tarbiya, o‘zbek xalq san‘ati, estetik idrok, oila estetikasi, xalq amaliy merosi, madaniy muhit, bo‘lajak o‘qituvchi.

Аннотация. В данной статье освещены теоретические и практические аспекты формирования этноэстетической культуры у будущих учителей. Богатое культурное наследие узбекского народа, историко-этнографические исследования, национальные традиции и образцы народного прикладного искусства были проанализированы как важный источник в формировании национальных эстетических взглядов студентов. Этноэстетика интерпретируется как средство понимания красоты, эстетического отношения к национальным ценностям, развития художественного мышления и нравственно-эстетического вкуса. В исследовании на педагогической основе проанализированы эстетическая среда семьи и образовательных учреждений, формы культурного воспитания, эстетический подход педагогов к искусству, а также эмоционально-эстетические процессы в осознании студентами идеала этнической красоты. В статье обоснована необходимость интеграции средств этноэстетического воспитания в образовательный процесс на основе предложений и рекомендаций, направленных на восприятие национальной идентичности в эстетическом контексте.

Ключевые слова: этноэстетика, эстетическая культура, национальные ценности, педагогическое воспитание, узбекское народное искусство, эстетическое восприятие, эстетика семьи, народное практическое наследие, культурная среда, будущий учитель.

Abstract. This article highlights the theoretical and practical aspects of the formation of ethno-aesthetic culture in future teachers. The rich cultural heritage of the Uzbek people, historical and ethnographic research, national traditions and examples of folk applied art are analyzed as an important source in the formation of students' national aesthetic views. Ethno-aesthetics is interpreted as a means of understanding beauty in the individual, expressing an

aesthetic attitude to national values, developing artistic thinking and moral-aesthetic taste. In the study, the aesthetic environment of the family and educational institutions, the forms of cultural education, the aesthetic approach of teachers to art, as well as the emotional and aesthetic processes of students in understanding the ideal of ethnic beauty were analyzed on a pedagogical basis. The article substantiates the necessity of integrating the means of ethno-aesthetic education into the educational process based on proposals and recommendations aimed at the perception of national identity in an aesthetic context.

Keywords: *ethno-aesthetics, aesthetic culture, national values, pedagogical education, Uzbek folk art, aesthetic perception, family aesthetics, folk practical heritage, cultural environment, future teacher.*

O‘zbekistonning boy madaniy merosi, qadimiy xalq an‘analari, urf-odatlar va san‘at namunalari – zamonaviy ta‘lim tizimida bo‘lajak o‘qituvchilarning etnoestetik madaniyatini shakllantirish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Bugungi kunda pedagogik ta‘lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki shaxsni estetik, ma‘naviy va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash vazifasini ham o‘z zimmasiga olgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘limga oid qarashlari va strategik yondashuvlari bo‘lajak o‘qituvchilar shaxsida estetik va milliy qadriyatlar uyg‘unligini ta‘minlash zaruratini belgilab bermoqda. [1] Ayniqsa, etnoestetik madaniyatni shakllantirish – yosh avlodning estetik didini, milliy o‘zligiga sodiqligini, estetik qadriyatlarni anglash va ularni qadrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim vositadir. Xususan, 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasida ta‘lim-tarbiya jarayonini milliy va ma‘naviy qadriyatlar asosida boyitish masalasi alohida e‘tirof etilgan. [2] Shuningdek, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunda milliy madaniyat va madaniy merosni asrab-avaylash, yosh avlodga yetkazish ta‘limning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. [3]

Etnoestetik madaniyat deganda, insonning milliy estetik qadriyatlar, xalq ijodi, san‘at, urf-odatlar, madaniy hayot bilan bog‘liq estetik tasavvurlar, bilimlar, tajribalar tizimi tushuniladi. [4]. U, avvalo, shaxsning milliylikka asoslangan go‘zallikni idrok etishi, uni ongida qayta aks ettirishi va faoliyatida ifodalash qobiliyatida namoyon bo‘ladi. . Etnik madaniyat odatda xalqning turmush tarzida – til, bola tarbiyasi, kiyim-kechak, mehnat, turar joy arxitekturasi, uy-ro‘zg‘or buyumlari va, albatta, og‘zaki xalq ijodida o‘z ifodasini topadi. [5]. Etnik madaniyatning shakllanishiga tarixiy tajriba, tabiiy geografik muhit, etnosning diniy e‘tiqodi, axloqiy qadriyatlari va ma‘naviy-ruhiy merosi bevosita ta‘sir qiladi. . Shu nuqtayi nazardan qaraganda, har bir xalqning nomi – etnonimi ham etnoestetik madaniyatning muhim elementi hisoblanadi, chunki u xalqning o‘zini o‘zi anglashini, tarixiy va madaniy identitetini belgilaydi. .

Pedagogik ta‘limda etnoestetik madaniyatni shakllantirish yo‘llari bir necha bosqichli, integratsiyalashgan yondashuvlarni talab qiladi. [6]. Avvalo, bo‘lajak o‘qituvchilarga milliy estetik qadriyatlar haqida nazariy bilim berish, ular asosida badiiy tahlil, estetik baho bera olish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim. Bunga dars jarayonida milliy adabiyot, musiqa, tasviriy san‘at namunalari asosida mashg‘ulotlar o‘tkazish, o‘zbek xalq amaliy san‘at namunalari tahlil qilish, ularning go‘zallik mezonlari haqida suhbatlar tashkil qilish orqali erishiladi. [7]. Shuningdek, etnoestetik tarbiya vositasi sifatida xalq og‘zaki ijodi, maqollar, afsonalar, xalq

qo‘shiqdari, milliy bayramlar, milliy liboslar estetik yondashuvda o‘rganilishi kerak. . Talabalarning milliy o‘ziga xoslikni estetik jihatdan anglashlari, turmush tarzida go‘zallikni qadrlash madaniyatini shakllantirishlariga imkon yaratish lozim. . Ta‘lim jarayonida etnoestetik madaniyatni shakllantirish – shunchaki estetik bilim berish emas, balki shaxsning jamiyatda go‘zallik mezonlariga asoslangan axloqiy-irodaviy sifatlarini shakllantirish, estetik hissiyotlarini uyg‘otish, fikrlash madaniyatini rivojlantirishni anglatadi. [8]. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchining nafaqat kasbiy tayyorgarligi, balki uning ma‘naviy-estetik qiyofasini ham belgilaydi. .

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning estetik madaniyatini rivojlantirish orqali ularda jamiyatga foyda keltiradigan, shaxsiy axloqiy talablariga mos keladigan madaniy xulq-atvor, go‘zallikka intilish, badiiy-estetik idrok kabi muhim fazilatlar shakllanadi. Buning uchun esa talabaning tafakkuri, ongi va estetik tasavvuriga doimiy, tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik ta‘sir zarur.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirish yo‘llari ko‘p jihatdan ularning san‘atga, madaniy merosga, milliy qadriyatlarga munosabati va estetik his-tuyg‘ularining rivojlanishiga bog‘liqdir. O‘zbekistonda bu jarayon o‘ziga xos tarixiy, madaniy va milliy asosga ega bo‘lib, u o‘quvchi-yoshlarning estetik dunyoqarashini kengaytirish, badiiy didini shakllantirish va etnoestetik qadriyatlar asosida ongli hayot tarzi barpo etishda muhim rol o‘ynaydi. talabalarda estetik madaniyatni rivojlantirishda muhim vositalar mavjud. Jumladan: muzeylar, teatrlar, kutubxonalar, xalq amaliy san‘at markazlari, tarixiy yodgorliklar, galereyalar, folklor bayramlari, madaniy-ma‘rifiy tadbirlar, milliy kiyimlar va milliy hunarmandchilik ko‘rgazmalari. Bu ob‘ektlar nafaqat tashqi ko‘rinish, balki ichki g‘oya va milliy qadriyatlar ifodasining manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, ta‘limda ushbu vositalarni tizimli jalb etish orqali bo‘lajak o‘qituvchilarda etnoestetik idrok va hissiyotlar uyg‘otiladi.

Etnoestetik madaniyatni rivojlantirish vositalari, avvalo, talaba-yoshlarning estetik tarbiyasiga qaratilgan vositalar majmuasi bo‘lib, u hayotiy voqealardan, tabiatdagi go‘zallikdan, xalq ijodidan, san‘at namunalaridan va milliy hayot tarzi estetik ifodalardan iborat. Bu borada ayniqsa, maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim tizimida ishlovchi pedagoglarning san‘atga bo‘lgan didi, badiiy bilimi, xalq ijodi namunalari to‘g‘ri talqin qilishi va ijodiy yondashuvi muhim o‘rin tutadi Xususan, musiqa va tasviriy san‘at darslarida o‘qituvchilarning ijodkorligi, milliy musiqani, xalq qo‘shiqdarini, milliy liboslarni va milliy urf-odatlariga oid tasviriy ifodalarni darsga jalb etishi o‘quvchilarni nafaqat estetik, balki milliy ong asosida tarbiyalaydi. Bu esa ularning etnoestetik madaniyatini mustahkamlaydi.

Etnoestetika — bu estetikani xalqning (etnosning) madaniy, tarixiy, ma‘naviy va badiiy qadriyatlari asosida o‘rganadigan ilmiy sohaga oid tushunchadir. Bu atama ikki asosiy kategoriyadan tashkil topgan: **“Etno”** — milliylik, xalqga xoslik, etnik o‘ziga xoslik; **“Estetika”** — go‘zallik haqidagi ilm, estetik ong, estetik qadriyatlar va go‘zallikka nisbatan ongli munosabat. Bundan kelib chiqadiki, etnoestetika – bu muayyan xalqning go‘zallik haqidagi tasavvurlari, estetik qadriyatlari, badiiy madaniyati, estetik ideallari va ularning turmush tarzida, san‘atda, urf-odatlarida, an‘anaviy marosimlarda ifodalanish shakllarini o‘rganadigan fanlararo yondashuvdir.[9]

Shu jihatdan Etnoestetika:

-o‘qituvchining milliy estetik madaniyatni anglash salohiyatini oshiradi;

-xalq og‘zaki ijodi, milliy liboslar, bezak san‘ati, marosimlar orqali go‘zallikni milliy talqinda baholash va targ‘ib qilishga yo‘naltiriladi;

-badiiy-estetik idrok, did, tafakkur, hissiy sezuvchanlik kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantiradi;

-ko‘pmillatli jamiyatda madaniy bag‘rikenglik va estetik sezgirlikni tarbiyalaydi.

Etnoestetika — bu nafaqat san‘at, balki tarbiya, did, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy ongning shakllanishiga xizmat qiluvchi vosita bo‘lib, ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilar uchun milliy madaniyatni estetik ifoda bilan anglash, asrash va uzatish vositasidir.

O‘zbekistonda har bir etnos, jumladan o‘zbek xalqi tarixiy-madaniy taraqqiyot davomida o‘ziga xos estetik qarashlar va qadriyatlar tizimini shakllantirgan. Bo‘lajak o‘qituvchining vazifasi – shu boy merosni yosh avlodga nafaqat yetkazish, balki u orqali ularning estetik didi, milliy ongini, go‘zallikka munosabatini shakllantirishdir. Bu esa pedagogik ta‘limning bugungi zamon talablari asosida tashkil etilishi zarur bo‘lgan yo‘nalishlaridan biridir.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning etnoestetik madaniyatini shakllantirishda xalqning tarixiy-madaniy tajribasi, urf-odatlar va turmush tarzida mujassam estetik qadriyatlar muhim manba hisoblanadi. O‘zbek xalqi asrlar davomida tabiat, jamiyat va san‘atga nisbatan o‘ziga xos estetik qarashlar tizimini shakllantirgan. Bu tizim oilaviy hayot, mehnat, marosimlar, kiyinish madaniyati, me‘moriy an‘analar, og‘zaki ijod va boshqa ko‘plab ijtimoiy faoliyat shakllarida ifodalanadi. Ushbu estetik qatlamni anglash, uni ilmiy-nazariy jihatdan talqin etish orqali talabalarda go‘zallikka nisbatan milliy-estetik idrok shakllanadi.

O‘zbek etnografiyasining rivojlanishida XX asr boshlarida mahalliy olimlarning sahnaga chiqishi tarixiy burilish yasadi. T. Mirzayev, M.A. Bikjanova, H. Husanboyev, M. Yusupov, G‘. Alimov kabi mutaxassislar o‘zbek xalqining hayot tarzini, estetik qadriyatlarini, urf-odat va marosimlarining estetik ifodasini keng ilmiy tahlil etgan. Ularning asarlarida xalqning kundalik hayotida mavjud estetik mezonlar – masalan, xonadon jihozlaridagi bezak, liboslardagi naqsh, milliy taomlarning estetik taqdimoti, to‘y-marosimlardagi badiiy ifoda – o‘zining pedagogik va tarbiyaviy ahamiyatida tahlil etiladi. Bu jihatlar bo‘lajak o‘qituvchining estetik idrokini rivojlantirishda bevosita vosita bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, xalq amaliy san‘ati namunalarini dars jarayoniga integratsiya qilish, o‘zbek xalqining mehnat odobini estetik yondashuvda talqin qilish orqali o‘qituvchi talabalarda estetik tushunchani nafaqat nazariy, balki hissiy-emotsional asosda shakllantiradi. Estetik madaniyat shunchaki tashqi ko‘rinishlar majmuasi emas, balki shaxsning milliy ruhiy holatida mujassam bo‘lgan hissiyot, tafakkur, ong va ijtimoiy xulqning uyg‘un ifodasidir.

O‘zbek xalqining estetik qarashlari, ayniqsa, oilaviy muhitda yaqqol namoyon bo‘ladi. Oila – nafaqat birinchi ijtimoiy institut, balki go‘zallikka ilk ta‘lim beriladigan makondir. Xonadonni tartib bilan bezash, dasturxonidagi estetik go‘zallik, kundalik muomaladagi samimiyat va ohangdorlik – bularning barchasi etnoestetik tarbiyaning boshlang‘ich bosqichidir. Bo‘lajak o‘qituvchilar aynan ana shu tabiiy estetik muhitni ilmiy asosda tushunib, uni ta‘lim-tarbiyada ongli vosita sifatida qo‘llay olishi kerak.

Oliy ta‘lim muassasalarida esa bu jarayon madaniy makonni estetiklashtirish orqali davom ettiriladi: auditoriyalarni milliy san‘at namunalari bilan bezash, estetik dizaynga ega burchaklar tashkil etish, talabalarining o‘zlashtirish jarayonini ko‘zga ko‘rinarli estetik muhitda

olib borish – ularning estetik sezgirligi va milliy ongini boyitadi. Bu o‘z navbatida, talabanning o‘z madaniyatiga nisbatan hurmat va e‘tiborini oshirib, milliy-estetik qadriyatlarga sodiqlikni kuchaytiradi.

Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchining etnoestetik madaniyatini shakllantirishda o‘zbek xalqining turmush estetikasi, tarixiy-etnografik merosi va zamonaviy ta‘lim muhiti estetik uyg‘unlikda ishtirok etadi. Bu esa shaxsiy go‘zallik tasavvurini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirgan holda tarbiyalashga olib keladi.

1. Xulosa

Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirish – bu shaxsda go‘zallikka nisbatan estetik munosabatni, milliy qadriyatlarni idrok etish qobiliyatini, madaniy sezgirlikni va badiiy didni rivojlantiruvchi murakkab, ammo muhim pedagogik jarayondir. Etnoestetik madaniyat faqat san‘at va tasviriy vositalar bilan bog‘liq bo‘lmay, balki o‘zbek xalqining tarixiy tajribasi, urf-odatlar, xalq amaliy san‘ati, oilaviy turmush tarzi va ijtimoiy-estetik qadriyatlari bilan ham uzviy bog‘liqdir. Oila muhitidan boshlab, oliy ta‘lim muassasasigacha bo‘lgan ta‘lim tizimi estetik ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi, talabanning ongli, barqaror va milliy-estetik qadriyatlarga asoslangan shaxs sifatida kamol topishida muhim rol o‘ynashi kerak. Ta‘lim jarayonida xalqning etnoestetik merosiga tayanish, tarixiy-etnografik manbalarni faol o‘rganish, san‘at vositalaridan foydalanish, shuningdek, madaniy muhitni estetik jihatdan tashkil etish orqali talabalarda go‘zallikka intilish, milliylikni qadrlash va jamiyatga estetik ong bilan yondashish madaniyati shakllanadi. Etnoestetik tarbiya bu — milliy o‘zlikni anglash, badiiy-estetik idrok, axloqiy sezgirlik va didli dunyoqarash asosida yuksak ma‘naviyatli pedagog shaxsni shakllantirish yo‘lidir.

2. Tavsiyalar

1. **Pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida** o‘qituvchilarni tayyorlashda **etnoestetik madaniyatni** mustaqil pedagogik yo‘nalish sifatida shakllantirish zarur;
2. **Milliy estetik merosga oid o‘quv dasturlar**, fakultativ kurslar, seminar va amaliy mashg‘ulotlar bo‘lajak o‘qituvchilarning estetik saviyasini oshirishga xizmat qilishi kerak;
3. **Ta‘lim muassasalarining madaniy muhiti** – auditoriyalar, to‘garak xonalari, estetik ko‘rgazmalar joyi, san‘at burchaklari – **milliy estetik qadriyatlarga asoslangan holda bezatilishi** lozim;
4. **O‘zbek xalqining turmush tarzidagi estetik elementlar**, xususan xalq og‘zaki ijodi, amaliy san‘at, liboslar, urf-odatlar – pedagogik jarayon tarkibiga kiritilishi va talabalarning faol tahliliga sabab bo‘lishi kerak;
5. **Oila – birinchi etnoestetik maktab** ekani inobatga olinib, pedagogik amaliyotlarda oila estetikasi ham o‘rganilishi, bu orqali talabalar turmushdagi estetik qadriyatlarni did bilan tahlil qilishga o‘rgatilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston – inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2021. – 416 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Qabul qilingan sana: 23.09.2020 y. // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston – inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2021. – 416 b
4. Oskolkova T.L., Plujnik I.P. Milliy o‘zlikni anglashning ijtimoiy-psixologik omillari. – Moskva: Pedagogika, 2018. – 212 s.
5. To‘raqulov N. O‘qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligi. – Toshkent: Ma’rifat, 2020. – 188 b.
6. Mavrin S., Yusupova B. Shaxs estetik madaniyatini shakllantirish: nazariya va amaliyot. – Samarqand: Ilm ziyo, 2021. – 132 b.
7. Yo‘ldoshev Q. Ma’naviy qadriyatlar va shaxs tarbiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005. – 160 b. 8. Qodirova Z., Usmonxo‘jayev M. Pedagogik ta’limda estetik tarbiya va milliylik. – Toshkent: Fan, 2020. – 140 b.
8. Usmonxo‘jayev M. Pedagog shaxsida estetik madaniyatni shakllantirish muammolari. – Toshkent: Fan, 2017. – 164 b.
9. Zokirova A.F. Etnoestetik tarbiya: mohiyat va metodlar. – Farg‘ona: Ilm va Taraqqiyot, 2022. – 112 b.